

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL VENENO DEL PEZ SAPO *Thalassophryne maculosa* (PISCES, BATRACHOIDIDAE): IMPLICACIONES CLÍNICAS Y NUEVOS CONOCIMIENTOS SOBRE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES PROTEÍNAS IDENTIFICADAS EN SU VENENO

UPDATE ON THE VENOM FROM TOADFISH *Thalassophryne maculosa* (PISCES, BATRACHOIDIDAE): CLINICAL IMPLICATIONS AND NEW KNOWLEDGE ABOUT THE BIOLOGICAL ACTIVITY AND CHARACTERIZATION OF THE MAIN PROTEINS IDENTIFIED IN ITS VENOM

ALEIKAR VÁSQUEZ-SUÁREZ*, LEONARDO DE SOUSA

Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Secciones de Bioquímica y Farmacología, Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Barcelona, Venezuela

*Correspondencia: Aleikar Vásquez-Suárez , E-mail: valeikar@gmail.com

RESUMEN

Los accidentes causados por el veneno del pez sapo *Thalassophryne maculosa* (Pisces, Batrachoididae) ocurren con frecuencia en zonas costeras venezolanas, generalmente en comunidades pesqueras y turísticas; sin embargo, debido a la falta de registros sistemáticos que permitan una mejor visión epidemiológica, no ha sido considerado un problema de salud pública. En su estructura, *T. maculosa* presenta un interesante sistema de inyección de toxinas, conformado por espinas conexas a glándulas de veneno, y al igual que otros vertebrados e invertebrados marinos, representa un intrigante sistema como modelo potencial para el estudio evolutivo de la funcionalidad de órganos, junto a sus aspectos de regulación. Su veneno ha sido parcialmente caracterizado evidenciándose actividad proteolítica, miotóxica, edematogénica, necrosante, nociceptiva y ausencia de actividad fosfolipasa. Al igual que otros venenos de peces, contiene gran cantidad de compuestos capaces de infligir molestias y dolor a cualquier depredador potencial. Junto con las diferencias bioquímicas encontradas entre venenos de *T. maculosa* de diferentes sexos, la presión selectiva ejercida por predadores, además de adaptaciones al hábitat, pueden ser consideradas fuerzas “modeladoras o impulsoras” de cambios evolutivos y con ello impactar sobre la constitución de las toxinas. A pesar de considerarse avanzado su sistema de inyección, de acuerdo a las evidencias actuales sobre la acción de los componentes presentes en el veneno, es posible sugerir un rol defensivo. Desde el punto de vista clínico, la acción del veneno sobre humanos se caracteriza por dolor intenso, vértigo, fiebre, edema y necrosis, también observado en modelos murinos. Debido a la falta de una terapia eficaz, la recuperación completa de las víctimas puede tardar semanas o incluso meses. La siguiente minirevisión está centrada en los principales avances existentes sobre la constitución y caracterización de proteínas identificadas en el veneno de *T. maculosa* y su comparación con *Thalassophryne nattereri* de quien además de existir mayor información, puede ayudar a fortalecer los principales hallazgos mediante homología. Una nueva familia de proteínas ha sido reconocida a partir del veneno de *T. nattereri*, llamadas natterina con actividad proteolítica y quinínogénica, la cual ha sido relacionada con el grupo de proteínas toxigénicas formadoras de poros de las aerolisinas. Natterina junto a una lectina tipo C, son consideradas como los principales componentes proteicos del veneno. Ambas con elevada identidad de secuencias respecto a *T. nattereri*, y a las que se les ha denominado natterina-like y natterectina-like. Los detalles actuales de estas proteínas son discutidos.

PALABRAS CLAVE: Pez sapo, natterina, natterectina, lectina tipo C.

ABSTRACT

Injuries caused by the venom of the toadfish *Thalassophryne maculosa* (Pisces, Batrachoididae) frequently occur in Venezuelan coastal areas, usually in fishing and tourist communities; however, due to the lack of systematic records that would allow a better epidemiological understanding, it has not been considered a public health problem. In its structure, *T. maculosa* presents an interesting toxin injection system, consisting of spines connected to venom glands, and like other marine vertebrates and invertebrates, it represents an intriguing system as a potential model for the evolutionary study of organ functionality, alongside its regulatory aspects. Its venom has been partially characterized, showing proteolytic, myotoxic, edematogenic, necrotic, nociceptive activity, and absence of phospholipase activity. Like other fish venoms, it contains a large number of compounds capable of causing discomfort and pain to any potential predator. Along with the biochemical differences found between *T. maculosa* venoms of different sexes, the selective pressure exerted by predators, in addition to habitat adaptations, can be considered “modeling or driving” forces of evolutionary changes and thereby impacting the constitution of toxins. Despite its injection system being considered advanced, according to current evidence on the action of components present in the venom, a defensive role can be suggested. From a clinical perspective, the venom action on humans is characterized by intense pain,

Recibido: julio 2022. Aprobado: noviembre 2022.
Versión final: noviembre 2022.

dizziness, fever, edema, and necrosis, also observed in murine models. Due to the lack of an effective therapy, complete recovery of victims can take weeks or even months. The following mini-review focuses on the main existing advances on the composition and characterization of proteins identified in the venom of *T. maculosa* and its comparison with *Thalassophryne nattereri*, from which, in addition to there being more information, can help strengthen the main findings through homology. A new family of proteins has been recognized from *T. nattereri* venom, called natterins with proteolytic and kininogenase activity, which has been related to the group of toxic, pore-forming aerolysins. Natterin, along with a C-type lectin, are considered the main protein components of the venom. Both have high sequence identity to *T. nattereri*, and have been named natterin-like and natterectin-like proteins. Current details of these proteins are discussed.

KEY WORDS: Cano toadfish, natterin, natterectin, type C-lectin.

INTRODUCCIÓN

Los animales venenosos se encuentran en numerosos phyla, distribuidos en diversos taxa caracterizados por poseer toxinas contra una amplia variedad de blancos en los que pueden generar complicados cuadros clínicos, conllevando en algunos casos a la muerte. Estimaciones basadas en análisis filogenéticos y evolutivos dejan en evidencia a más de 2000 especies de peces con aletas radiadas venenosas (Harris y Jenner 2019). A pesar de estos números, los venenos de peces han sido insuficientemente representados en la literatura (Ziegman y Alewood 2015, Smith *et al.* 2016, Gorman *et al.* 2020). Existen estimaciones que promueven la idea de 18 ocasiones diferentes de evolución en los venenos de peces (Smith *et al.* 2016). Se presume que la evolución de las glándulas de veneno son consecuencia de la agregación de células epidérmicas cerca de las espinas dorsales que originalmente secretaban toxinas cutáneas antiparasitarias (Harris y Jenner 2019).

Los venenos de peces están distribuidos principalmente en rayas (orden = Myliobatiformes), silúridos (bagres) (Siluriformes), seis clados de peces con radios espinosos (Acanthomorpha), el pez sapo (Batrachoidiformes), el pez escorpión (Scorpaeniformes y Scorpaenoidei), los peces cirujanos y conejos (Perciformes: Acanthuroidei), los blénidos dientes de sable (Perciformes: Blennioidei), astrónomos y desgarradores = weevers (Perciformes: Trachinoidei) (Smith y Wheeler 2006). La mayoría de los peces venenosos presentan espinas con surcos anterolaterales en la región distal que se encuentran rodeadas de glándulas venenosas (Smith *et al.* 2016). Una pequeña proporción de peces venenosos tiene colmillos evolucionados (2%), espinas cleithrales (2%) y operculares/sub-operculares (1%) (Smith *et al.* 2016). La mayoría de los peces utilizan el veneno para la defensa (Gomes *et al.* 2011, Smith *et al.* 2016); sin embargo, en algunos casos pueden ser utilizados en la captura y depredación (Smith *et al.* 2016). Todos los tipos de aparatos de veneno en peces carecen de un sistema

muscular, por lo que no existe un control voluntario en la secreción del veneno (Ziegman y Alewood 2015). El envenenamiento ocurre cuando se aplica presión a la columna vertebral del animal, la glándula de veneno es comprimida y envía el veneno al interior de las espinas que además quedan descubiertas debido a la ruptura del tegumento que las rodea, donde también ocurre filtración de toxinas desde las células productoras hacia la víctima.

Un síntoma característico causado por el veneno de peces es el inmenso e incesante dolor infligido, respecto al desproporcionado tamaño de las lesiones producto de la interacción, generalmente debida a pequeñas laceraciones punzantes. Las toxinas pueden generar enfermedades neuromusculares, edema y signos citolíticos con actividad cardiovascular señalada como el principal efecto después del envenenamiento (Sivan 2009, Campos *et al.* 2021). Los efectos de los venenos son consecuencia del cóctel de toxinas del que están compuestos, entre ellos: enzimas, péptidos bioactivos y componentes no proteicos como la serotonina, norepinefrina y acetilcolina (Ziegman y Alewood 2015).

A pesar del amplio rango taxonómico, la naturaleza, farmacología y mecanismos de acción son muy parecidos, atribuyéndose a componentes en común. Un ejemplo puede ser evidenciado con la reactividad cruzada del anti-veneno del pez piedra *Synanceia trachynis* capaz de neutralizar la acción de los venenos de otras especies (Church y Hodgson 2002, Sivan 2009, Gomes *et al.* 2011, Warrel 2019). Sin embargo, a pesar de la similitud de componentes entre diversas especies, los venenos a menudo contienen una o más toxinas, exclusivas de cada taxón (Church y Hodgson 2002, Ziegman y Alewood 2015), llevando a los investigadores a la búsqueda de cócteles de anticuerpos contra las múltiples toxinas presentes en los peces venenosos (Jenkins *et al.* 2019).

Algunas toxinas aisladas de peces han mostrado efectos sistémicos de tipo paralítico, hemorrágico,

neurotóxico, miotóxico, renal y cardíaco en las víctimas (Sosa-Rosales *et al.* 2005a, Ziegman y Alewood 2015, Babaie *et al.* 2019). Las toxinas pueden activar respuesta inflamatoria mediante el reclutamiento de células inmunitarias en tejidos periféricos, incluidos lípidos mediadores (LTB4 y PGE2), citocinas (IL-1 β y TNF- α) y quimiocinas (KC y MCP-1) (Lima *et al.* 2003, Lopes-Ferreira *et al.* 2022). De interés, la herida causada por el pez sapo ha sido considerada amenazante como consecuencia de la grave necrosis tisular y la toxicidad sistémica que puede generar. Los heridas provocadas por contactos traumáticos con las espinas de este género, aunque no fatales, han ocasionado accidentes con respuesta inflamatoria severa con edema grave, necrosis de músculo esquelético de difícil curación, además de cambios hemodinámicos y cardiorrespiratorios (Lopes-Ferreira *et al.* 2022). Los peces marinos, incluido *Thalassophryne* sp. responden rápidamente con la descarga de su veneno a través de sus espinas dorsales u operculares, sugiriendo que el aparato de veneno se ha adaptado para una rápida respuesta de autodefensa. En particular, especies venenosas en la que centraremos esta revisión contienen células secretoras de veneno, dispuestas en glándulas, conectadas a las espinas dorsales y operculares. Sin embargo, a pesar de tener características en común, por ser especies genéticamente cercanas, existen investigaciones en la búsqueda de diferencias a nivel bioquímico entre sus venenos (Lopes-Ferreira *et al.* 2022). En primera instancia, este trabajo pretende establecer una actualización integral referente a la información existente sobre el género *Thalassophryne* presente en las costas venezolanas.

Subfamilia Thalassophryinae

Entre el viejo y el nuevo mundo, los peces sapos de la familia Batrachoididae se encuentran distribuidos en cuatro subfamilias según Greenfield *et al.* (2008). Dentro de estos, la subfamilia Thalassophryinae ha sido considerada por mostrar el más evolucionado sistema de inyección de toxinas que cualquier otro pez, en la que dos espinas huecas y puntiagudas ubicadas en la región anterior de la aleta dorsal y una localizada lateralmente a cada lado de su cabeza en la zona pre opercular, están conexas a glándulas de veneno (Halstead 1971). Los Thalassophryinae se encuentran representados por seis especies en el Caribe y la costa atlántica suramericana: *T. amazonica* Steindachner, *T. maculosa* Gunther, *T. megalops* Bean y Weed, *T. nattereri* Steindachner, *T. punctata* Steindachner y *T. montevidensis*. En Venezuela, adicional a la subfamilia Thalassophryinae se

encuentran especies como *Amphichthys cryptocentrus* (sapo bocón), *Batrachoides manglae* (sapo cotuero o lagunero) (Cervigón 1966) y *Batrachoides surinamensis* de la subfamilia Batrachoidinae, además de *Porichthys plectrodon* y *P. pauciradiatus* de la subfamilia Porichthyinae, sin embargo debido a la evidente peligrosidad que reviste *Thalassophryne maculosa*, nos enfocaremos en actualizar la información de esta especie junto con una especie filogenéticamente cercana en la que se ha generado conocimiento que puede servir de referencia con respecto a *T. maculosa*.

***Thalassophryne nattereri*, un pariente de *Thalassophryne maculosa* considerado un problema de salud al norte de Brasil, que pudiera estar en costas venezolanas**

En Brasil, un análisis realizado por Facó *et al.* (2005) con datos entre 1992 y 2002 registrados en el Centro de Asistencia Toxicológica (CEATOX) Ceará, notificaron solo 16 accidentes con *T. nattereri*, resaltando el subregistro de los datos. Más recientemente, una encuesta realizada por Neves *et al.* (2018) en dos comunidades costeras del estado Alagoas, el 58% de los participantes manifestaron haber tenido de uno a tres accidentes con *T. nattereri* al momento del estudio. Adicionalmente, con datos recabados desde la secretaría de salud de la mencionada región, entre 2012 y 2015, de 713 accidentes clasificados como “otros animales venenosos”, para separarlos de serpientes, escorpiones y arañas, 78 eventos (10,9%) fueron causados por *T. nattereri*, en promedio 19 casos por año, solo en esa región costera. Estos números son considerablemente altos comparando la extensión geográfica del estudio, con respecto a Gweta *et al.* (2008) quienes reportaron 17 accidentes con *weever fish* durante un año de evaluación en la costa este mediterránea, o a los reportados por Stempel *et al.* (2009) en la costa sureste española. A pesar de que los casos de envenenamiento son relativamente frecuentes con una sostenida tendencia a su aumento, no solo existe escasez de información epidemiológica, sino también escasez de información actualizada sobre la composición, actividad y mecanismos de acción del veneno de la subfamilia Thalassophryinae. Los mayores conocimientos que existen actualmente sobre el veneno de esta subfamilia han sido aportados a partir de *T. nattereri* por el grupo de Lopes-Ferreira y sus colaboradores en Brasil. Al igual que *T. maculosa*, el aparato de veneno de *T. nattereri* está compuesto de dos espinas huecas o canaliculadas dorsales y dos laterales cubiertas por una membrana conectada a glándulas de veneno en la base de las

aletas (Lopes-Ferreira *et al.* 2014). Cuando la espina penetra en el tejido de las víctimas, la vaina tegumentaria que encierra la espina se rompe y junto con la presión que se ejerce sobre la glándula, envía el veneno hacia un conducto que comunica con la espina, inyectándolo en el organismo agredido. Según Fonseca y Lopes-Ferreira (2000), las manos (región palmar) y los pies (región plantar) son las áreas más comunes afectadas en los humanos. Las toxinas de estos peces muestran diversos efectos clínicos que varían aparentemente, con la cantidad de veneno inyectado. Los efectos fisiológicos más importantes, involucran dolor local intenso, edema, diaforesis, cefalea, vómitos, dolor abdominal, hipertensión, hipotensión y ampollas, sangrado, shock, parálisis, necrosis tisular y paro cardíaco, convulsiones, colapso e incluso la muerte.

La distribución de *T. nattereri* inicialmente era conocida desde Guyana hasta Brasil, sin embargo, Ibagón *et al.* (2010), reportaron la captura e identificación de un ejemplar de *T. nattereri* en las costas de la Guajira colombiana, extendiendo su distribución desde Brasil hasta la costa noreste de Colombia. Este hallazgo permite sugerir que *T. nattereri* podría encontrarse en las costas venezolanas. A la fecha no existen estadísticas oficiales de accidentes con esta especie, posiblemente por la misma razón expuesta por Facó *et al.* (2005), quienes señalan un importante subregistro en la notificación de los accidentes; puesto que muchas veces las víctimas solo acuden al sistema de salud cuando se producen infecciones secundarias o complicaciones importantes derivadas del efecto tóxico del veneno.

Entre los efectos clínicos en víctimas de contacto con *T. nattereri*, se han descrito dolor intenso, edema y eritema, necrosis local e infección bacteriana en pescadores de Salinópolis (Pará) y Aracaju (Sergipe) lesionados por esta especie. En accidentes reportados en el estado de Ceará, las manifestaciones clínicas más observadas fueron dolor y edema local, con isquemia transitoria también presente, parestesia, equimosis y sensación de ardor en la piel. Los signos y síntomas del accidente se revirtieron con el uso de antiinflamatorios y analgésicos, el uso en algunos casos de anestésicos locales, agua tibia, lavado intensivo para la eliminación de fragmentos, limpieza quirúrgica de las heridas y antihistamínicos. Todos estos síntomas también han sido observados en víctimas de contactos con *T. maculosa*, en las costas de la región nororiental (estados Anzoátegui y Sucre) e insular (estado Nueva Esparta) de Venezuela.

Conociendo a *Thalassophryne maculosa*, especie muy común en las costas del norte de Venezuela

Thalassophryne maculosa (Fig. 1), es un nadador lento que se encuentra típicamente en sustratos arenosos o fangosos de aguas someras, muchas veces camuflados. Con frecuencia, ellos mismos se entierran parcialmente dentro del sustrato, revelando únicamente las regiones anterior y dorsal del cuerpo. Estas zonas corporales expuestas poseen las espinas operculares y dorsales conectadas a glándulas de veneno; una única espina situada en cada opérculo y dos en la aleta dorsal (Collete 1966, Ziegman y Alewood 2015).

Figura 1. Ejemplar de pez sapo cano *Thalassophryne maculosa* (Pisces, Batrachoididae) en su hábitat natural (Fotografía cortesía del Profesor Juan Bolaños Curvelo, Laboratorio del Grupo de Investigación en Carcinología, Escuela de Ciencias Aplicadas al Mar, Núcleo de Nueva Esparta, Universidad de Oriente).

En Venezuela, la información epidemiológica sobre accidentes por contacto con *T. maculosa* es muy escasa, en parte atribuido a que la mayoría de la población involucrada tiende a tratar estas lesiones por sí mismos. Únicamente en caso de infección secundaria suelen acudir a centros asistenciales de salud. En nuestros recorridos realizados por algunas localidades en el sureste de la isla de Margarita, se han podido llevar a cabo encuestas a moradores y parte de la población de pescadores (datos no mostrados). Los encuestados, con edades comprendidas entre los 15 y 74 años, principalmente de sexo masculino (88%) manifestaron contacto traumático con el pez sapo, al menos una vez. Basados en la sintomatología y evolución del cuadro clínico de los accidentes, se puede considerar que las interacciones se establecieron con *T. maculosa*. El número de

reincidencias en una misma víctima incrementó en función de la edad, algunos individuos manifestaron incluso en más de cinco ocasiones, de acuerdo con su habitual actividad laboral como pescadores artesanales en aguas costeras.

Junto a la información epidemiológica escasa también es limitada la información bioquímica y farmacológica del veneno de *T. maculosa*. La principal información bioquímica proviene de los trabajos realizados por Sosa-Rosales *et al.* (2005a,b) y Lopes-Ferreira *et al.* (2016, 2022) en los que se demostró ausencia de actividad fosfolipasa y presencia de proteínas con actividad proteolítica, común en el veneno de otras especies de peces (Junior *et al.* 2014). Además dos fragmentos de naturaleza proteica purificada a partir del veneno e identificada como TmC4-47,2 y TmC4-47,2* demostraron acción miotóxica en ratones. Luego de hacer una búsqueda en la base de datos del *National*

Center for Biotechnology Information (NCBI) en la dirección <https://blast.ncbi.nlm.nih.gov>, ambos fragmentos coincidieron (mediante un alineamiento de secuencias múltiples) con la región N-terminal de secuencias disponibles de natectina (una proteína homóloga de lectina tipo C específica de galactosa, identificadas en *T. nattereri* y *T. amazónica*). Recientemente se demostró que natectina-like derivada de *T. maculosa* posee actividad hemaglutinante de eritrocitos humanos (Lopes-Ferreira *et al.* 2022), natectina fue originalmente aislada en *T. nattereri* (Lopes-Ferreira *et al.* 2011) y recientemente más información sobre la estructura primaria de esta proteína ha sido presentada por Lopes-Ferreira *et al.* (2022). Estos fragmentos fueron identificados mediante espectrometría de masas, y aquí se usaron para el alineamiento de secuencias en la Figura 2.

<i>T. maculosa</i>	-----KASSAPKGWTHHG	14
<i>T. nattereri</i>	-----MASVPHFTVFLFLACALGIGANVTRRATSSCPKGWTHHG	39
<i>T. amazónica</i>	MRKWLKLSVAMSRVSSSNHHKMASVLHFSVFLFLVCALGIGANVNGKASSCPSGWTRQG	60
Consenso	:*:**.*.***:.*	
<i>T. maculosa</i>	SRCFTFHRGSMDWASAEAAACIRKGGN IASIHNRR-----	49
<i>T. nattereri</i>	SRCFTFHRGSMDWASAEAAACIRKGGNIASIHNRRQNFITHLIHKLSGENRRTWIGGND	99
<i>T. amazónica</i>	SRCFTFHRGSMDWATAELT CVRKGGN IASIHNQREQNFITQLIRKLSGENTKTWIGGYDA	120
Consenso	** ***** :*:*****:*	
<i>T. maculosa</i>	-----FNYKGWKKQDPKHVPAEHCAETNFKG-----	76
<i>T. nattereri</i>	VKEGMWFWSDGSKFNYKGWKKQDPKHVPAEHCAETNFKGAFWNNALCKVKRSFLCAKNL	159
<i>T. amazónica</i>	VKEGLWLWSDGSTFNYKGWKKQDPKHVPEHCAETNFKGAFWNNASCKVKRSFLCVKNL	180
Consenso	*****	

Figura 2. Alineamiento de secuencias entre los fragmentos identificados actualmente en *T. maculosa* por Sosa-Rosales *et al.* (2005b) (en letras negritas) y Lopes-Ferreira *et al.* (2022) (en letras cursivas), con secuencias de otras especies de *Thalassophryne* disponibles. Esta proteína ha sido identificada como natectina-like (Lopes-Ferreira *et al.* 2022) y de donde deriva el fragmento inicialmente presentado por Sosa-Rosales *et al.* (2005b) TmC4-47,2. Subrayado parte de fragmentos identificados en común en ambos trabajos citados recientemente. Tomando en cuenta solo las secuencias identificadas experimentalmente, *T. maculosa* y *T. nattereri*, están desde un punto de vista filogenético más relacionadas, respecto a *T. amazónica* (datos no mostrados).

Natectina, una proteína con características de lectina tipo C galactosa específica e independiente de calcio

Las lectinas tipo C (LtCs) son proteínas de unión a glicanos dependientes de calcio que comparten homología de estructuras primaria y secundaria en sus sitios de reconocimiento de carbohidratos (SRCs). Los SRCs son generalmente definidos como un dominio de LtCs, debido a que no todas las proteínas con este dominio unen glicano o Ca⁺⁺. Este grupo de moléculas incluyen colectinas, selectinas, receptores endocíticos y proteoglicanos,

algunos de los cuales son secretados y otros son proteínas transmembrana. Las LtCs difieren ampliamente en los tipos de glicanos que pueden reconocer con alta afinidad. Estas proteínas funcionan como receptores de adhesión y señalización en muchas vías, incluyendo homeostasis e inmunidad innata y son cruciales en las respuestas inflamatorias y tráfico de plaquetas y leucocitos.

Diferentes tipos de lectinas han sido purificadas y caracterizadas a partir de peces (Andrich *et al.* 2015). De acuerdo a Lopes-Ferreira *et al.* (2011), la

nattectina identificada en *T. nattereri* es una proteína monomérica no glicosilada con punto isoeléctrico básico (pH 9,73) de 15 kDa, que sirve como agente inmunomodulador del sistema inmune innato promoviendo la movilización de neutrófilos en ratones. Recientemente, Lopes-Ferreira *et al.* (2022), señalaron que una proteína identificada como nattectina-like a partir del veneno de *T. maculosa*, mantiene un elevado porcentaje de identidad con nattectina de *T. nattereri*, basados en el reconocimiento de anticuerpos presentes en suero de ratones expuestos al veneno de *T. nattereri*. Las lectinas tipo C dependientes de calcio, presentan en su estructura primaria, aminoácidos específicos de interacción con este catión divalente que son señalados en las figuras 3 y 4. Como mencionó Lopes-Ferreira *et al.* (2011) una de las características resaltantes de nattectina de *T. nattereri* son modificaciones encontradas en estas

zonas de unión de calcio, debido a sustituciones de aminoácidos, lo cual ha permitido plantear la idea sobre su independencia por el ion, además de su especificidad por la galactosa. Basados en el trabajo de Lopes-Ferreira *et al.* (2011), con miras a una mejor visualización, se realizaron nuevos alineamientos comparativos con secuencias de lectinas tipo C (Fig. 3), pero ahora incluyendo datos experimentales de estructuras cristalográficas depositadas en el *Protein Data Bank* (PDB), algunas de ellas, adicionalmente, fueron usadas como molde para la generación de un modelo por homología mediante Modeller (Šali y Blundell 1993) que se presenta en la Figura 4. De igual forma, el planteamiento de alta identidad de secuencias entre nattectina de *T. nattereri* y nattectina-like de *T. maculosa* de Lopes-Ferreira *et al.* (2022), fue tomado en cuenta para realizar comparaciones de secuencias con otras especies de peces.

1RDO	0	--F-----L-A--C-----V-----E--I-----FLG--D--E	57
2OX9	13	--Y-----F-A--C-----L-----E--I-----WIG--D--E	71
6PY1	12	--Y-----W-A--C-----L-----E--V-----WMG--D--E	67
1WMZ	11	--Y-----W-A--C-----L-----E--V-----WIG--D--E	71
5F2Q	11	--Y-----W-A--C-----L-----E--I-----WIG--D--D	76
<i>T. nattereri</i>	39	--F-----W-A--C-----L-----E--I-----WIG--D--E	102
<i>T. amazonica</i>	60	--F-----W-A--C-----L-----E--I-----WIG--D--E	103
<i>A. japonica</i>	37	--Y-----W-A--C-----L-----E--L-----WIG--D--E	100
<i>O. melastigma</i>	37	--Y-----W-A--C-----L-----E--I-----WIG--D--E	100
<i>T. fasciatus</i>	41	--Y-----W-A--C-----L-----E--V-----WIG--D--E	104
	:	: * * :	::* * :
1RDO	57	--F-----Y-W--EPN-----E-C-----WND--C-----VC-----	113
2OX9	71	--W-----Y-W--QPD-----E-C-----WND--C-----IC-----	140
6PY1	67	--W-----F-W--QPD-----E-C-----WND--C-----VC-----	132
1WMZ	71	--F-----Y-W--QPD-----E-C-----WND--C-----MC-----	140
5F2Q	76	--W-----Y-W--QPD-----E-C-----WND--C-----LC-----	135
<i>T. nattereri</i>	102	--W-----Y-W--QPD-----E-C-----WNN--C-----LC-----	159
<i>T. amazonica</i>	103	--W-----Y-W--QPD-----E-C-----WNN--C-----LC-----	180
<i>A. japonica</i>	100	--W-----F-W--QPD-----E-C-----WND--C-----IC-----	163
<i>O. melastigma</i>	100	--W-----F-W--QPD-----E-C-----WND--C-----VC-----	161
<i>T. fasciatus</i>	104	--W-----F-W--QPD-----E-C-----WND--C-----VC-----	165
	:	: * :* :	* * ** : *

Figura 3. Alineamiento de secuencias de nattectina disponibles de diversas especies junto con las secuencias de estructuras cristalográficas depositadas en *Protein Data Bank*, representadas por los códigos de cuatros caracteres. Junto con la conservación de cisteínas (Cys = C) que componen puentes disulfuro para el correcto plegamiento de la proteína, existen aminoácidos hidrofóbicos de cadenas laterales aromáticas o alifáticas que forman parte del “core” y son imprescindibles para el correcto plegamiento. Entre ellos están WasA, Las, flt, WIG, Wfw, fnY, qPd, WNN y L/Vc, entre otros. La letra en mayúscula es indicativo de mayor conservación entre las especies alineadas y cercanas filogenéticamente. En el caso de aminoácidos polares conservados, éstos forman parte de regiones de reconocimiento de iones o carbohidratos o están expuestos al medio acuoso, por ejemplo ácido aspártico (Asp = D) y el ácido glutámico (Glu = E). Azul y rojo, aminoácidos involucrados en la interacción con catión en el bolsillo 1 y 2, respectivamente. Violeta, aminoácido involucrado en la interacción con catión, común entre ambos bolsillos. La numeración corresponde a la secuencia de *T. nattereri*.

Al observar los alineamientos de secuencias entre diversas especies para comparar con las de *Thalassophryne*, y apoyados en el análisis realizado a estructuras cristalográficas además del modelo construido, se puede sugerir que:

1) En las galactosa específicas se encuentra un motivo WIG, el cual forma un bucle en la estructura

terciaria que separa los dos bolsillos de unión al calcio (Fig. 3 y 4A). En el primer bolsillo, los aminoácidos conservados e interactuantes con el catión son el Asp⁹⁸ y Glu¹⁰² y el Glu¹³⁰, mientras que en el segundo bolsillo son aminoácidos del motivo QPD, específicamente Gln¹²² y Asp¹²⁴, además de Glu¹³⁰ y las Asn¹⁴³⁻¹⁴⁴. Es importante señalar que Lopes-Ferreira *et al.* (2011) en su

alineamiento establece que Asp¹²⁴ interacciona con ambos iones de calcio, sin embargo tanto en nuestro modelo, como en estructuras cristalinas, este aminoácido solo forma parte del segundo bolsillo de interacción con calcio. Únicamente, Asp¹⁴³ se encuentra interactuando con ambos iones, mediante el carbonilo y la cadena lateral en el bolsillo uno y dos respectivamente. En función a esto, más estudios estructurales son necesarios.

2) El motivo QPD también presente en natterctina es considerado fundamental para la especificidad por galactosa, mientras que en especies con el motivo EPN es característico de reconocimiento o afinidad por manosa. También es reconocido que un triptófano corriente abajo del motivo QPD (W¹⁴²), presente en natterctina, es importante para incrementar la afinidad por la galactosa (Fig. 3 y 4), por lo que se ha sugerido que natterctina de *T. nattereri* es específica de galactosa.

3) Independientemente de la especificidad por el glicano, en el bolsillo dos, el segundo motivo de unión a calcio es Tri¹⁴²-Asn¹⁴³-Asp¹⁴⁴ (WND), mientras que en *T. nattereri* y *T. amazónica*, el Asp¹⁴⁴ se encuentra modificado por una asparagina (WNN). Aunque en *T. maculosa* solo existe la secuencia parcial de natterctina (Lopes-Ferreira *et al.* 2022), se ha sugerido la existencia de este motivo WNN. Cummings y McEver (2017) señalan que los glicanos son reconocidos por lectinas tipo C dependientes de calcio, debido a la presencia de aminoácidos específicos que coordinan los átomos de Ca⁺⁺ e interaccionan con los grupos hidroxilos del azúcar, sin embargo, los dominios de reconocimiento de glicanos de lectinas C, pueden unir azúcares sin coordinar con el calcio. Los indicios actuales apuntan que natterctina de *T. nattereri* y por homología, *T. maculosa*, pertenecen a este grupo, sin embargo más estudios son necesarios.

Figura 4. Estructura terciaria de natterctina de *T. nattereri*. Modelo construido por homología mediante Modeller usando como templatado PDB-ID 6PY1. La flecha en A indica el bucle (dominio WIG) que separa los dos bolsillos de unión de calcio (esferas) en lectinas tipo C. En B-C, los detalles de los bolsillos de unión de calcio en los que se muestran los aminoácidos (sticks) que pudieran interaccionar con el catión, sin embargo, la participación del ión en el reconocimiento de la galactosa no se ha demostrado.

Por otro lado, no solo son importantes las cisteínas conservadas que componen los puentes disulfuro para el correcto plegamiento de la proteína. También existen aminoácidos, principalmente hidrofóbicos de cadenas laterales aromáticas o alifáticas que forman parte del “core” de natterctina y son imprescindibles para el adecuado plegamiento y funcionamiento, entre ellos están WasA, Las, flt, WIG, Wfw, fnY, qPd, WNN y L/Vc, entre otros. La letra en mayúscula es indicativo de mayor

conservación entre las especies alineadas y cercanas filogenéticamente.

El dominio de reconocimiento de carbohidratos por parte de lectinas tipo C son una región compacta de entre 110 a 130 aminoácidos con un doble bucle, una hoja beta antiparalela formada por residuos de los extremos amino y carboxilo terminal, conectada mediante dos α -hélices y tres hojas β antiparalelas. Estos dominios de reconocimiento tienen dos

puentes disulfuro conservados y hasta cuatro sitios de unión para calcio y la ocupación de estos sitios es dependiente de la lectina. Aminoácidos con grupos carbonil en sus cadenas laterales generalmente coordinan el Ca⁺⁺ en el dominio de reconocimiento del carbohidrato, y estos residuos se unen directamente al azúcar cuando el Ca⁺⁺ se encuentra ocupando el segundo bolsillo, formando un complejo ternario entre el azúcar, el ion Ca⁺⁺ y los aminoácidos dentro del dominio de reconocimiento de carbohidratos (CRD), mientras que residuos específicos dentro del CRD determinan la especificidad del azúcar.

Los residuos claves conservados que reconocen al azúcar incluyen el motivo EPN (que promueve la unión a manosa, GlcNAc, Fuc y Glc) y el motivo “WND” (que promueve la unión a galactosa y

GalNAc), como ha sido observado en L-selectina de ratón y proteína C de unión a manosa en ratas. Sin embargo, debido a que el dominio de reconocimiento de las lectinas C es poco profundo, y de pocos contactos con los azúcares, dificulta la predicción de estructura de glicano que puedan unirse a una lectina C en particular.

En la búsqueda de relación evolutiva natterina-like de *Thalassophryne maculosa* con lectinas tipo C de peces disponibles

Haciendo uso de herramientas bioinformáticas en la web, se dispuso realizar un alineamiento de secuencias disponibles mediante Clustal omega (www.ebi.ac.uk/jdispatcher), que permitió la elaboración del árbol filogenético en la Figura 5.

Figura 5. Árbol filogenético construido con secuencias de lectinas tipo C identificadas en organismos marinos. La primera columna al lado de las ramas indican el código de identificación de la secuencia depositada en la base de datos del “National Center for Biotechnology Information (NCBI)” (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>) además del nombre de cada especie. Se puede apreciar la agrupación de tres principales clados en función a distancias determinadas por las identidades de secuencias, usando el algoritmo Cluster omega en la dirección www.ebi.ac.uk/jdispatcher.

Al evidenciar la aparición de tres clados principales en el árbol filogenético (Fig. 5) y el hecho de que todas las secuencias de las especies empleadas para la elaboración del árbol, presenten una lectina-like tipo C, permite considerarlas como un ejemplo de plesiomorfia. Sin embargo, basados específicamente en la secuencia de natterina, en su estructura primaria existen aminoácidos en posiciones que son únicas en este género y que no se comentan más allá de los motivos arriba señalados. La divergencia en las secuencias de *Thalassophryne* respecto a otras especies, permite considerarlas como ejemplo de autapomorfia dentro de este ejercicio. Para tener una mejor visión a la pregunta de si esta divergencia es producto de mayores o menores cambios evolutivos, un mayor número de secuencias homólogas son imprescindibles. La presencia de ramas largas y cortas, podría ser indicativo de procesos de recombinación, deficiencia de datos, o ambos, entre otros factores. Adicionalmente, en este árbol filogenético no se ha incluido la secuencia parcial conocida hasta ahora en *T. maculosa*. Aunque Lopes-Ferreira *et al.* (2022) señalan la similaridad entre las secuencias de natterina y natterina-like de *T. nattereri* y *T. maculosa*, respectivamente. Sin embargo, es necesario obtener mayor información experimental sobre la secuencia de esta toxina. El reconocimiento de natterina-like por anticuerpos anti-natterina, no necesariamente implica una identidad de secuencia entre ellas, ya que tales anticuerpos pudieran estar reconociendo un epítipo estructural en lugar de epítopos lineales. Para más información referente a las relaciones evolutivas de peces, incluidos *Thalassophryne* spp., ver Lima *et al.* (2021), donde se emplearon las isoformas de natterina para la elaboración del árbol filogenético.

Natterina, una nueva familia de proteasas encontradas en el veneno de *Thalassophryne*

Las proteasas alérgicas pueden modular las respuestas inmunitarias hacia Th2 mediante diversas formas como: *i*) alteración del equilibrio proteasa-antiproteasa en superficies epiteliales, *ii*) regulando la actividad de células inmunes, o *iii*) escindiendo los receptores de la superficie celular (Kale *et al.* 2016). En el veneno de *T. nattereri* se han detectado enzimas con actividad calicreína causantes de inflamación, además de estar involucradas en las vías nociceptiva y edematogénica. Durante su descubrimiento, cinco proteínas fueron identificadas y llamadas natterina, las cuales componen una nueva familia de toxinas (Lopes-Ferreira *et al.* 2004)

a partir de *T. nattereri*; desde su descubrimiento nuevas secuencias han sido identificadas en otras especies (Lima *et al.* 2021). Las natterinas de *T. nattereri* tienen un rango desde los 5,9 kDa (natterina P de 71 aminoácidos) a 38,3 kDa (natterina 2 de 348 aminoácidos). Éstas muestran características funcionales del grupo de las serino proteasas y son inductores alodínico y de edema. Natterina es capaz de provocar hidrólisis de las fibras de colágeno tipo I y IV, además de generar necrosis en células expuestas a la toxina (Magalhães *et al.* 2005, Komegae *et al.* 2011). También inhiben las interacciones entre leucocitos y endotelio (Magalhães *et al.* 2006). Estos efectos son dependientes de regulaciones negativas a partir PI3K en la cascada de señalización TLR2-TLR4/MyD88 (Laird *et al.* 2009). Es bien conocido que proteínas con actividad serino proteasa o “*serine protease-like*” inducen inmunorespuesta tipo 2 en ratones y humanos (Abdurrahman *et al.* 2021) y natterina posee esta capacidad.

Al realizar alineamientos de secuencia entre las isoformas de natterina se puede evidenciar la conservación de aminoácidos entre ellas (Fig. 6). Genéticamente, natterina 1 y 2 guardan sobre 80% de identidad (Lima *et al.* 2021) entre ellas y 40% respecto a las isoformas 3 y 4. En el caso de las secuencias proteicas, la conservación de aminoácidos entre las cuatro estructuras primarias permite evidenciar motivos que podrían ser importantes desde el punto de vista funcional, sin embargo, debido a la carencia de un modelo estructural y la falta de información a partir de sus secuencias en bases de datos, la función de estos motivos son aún desconocidas.

Lima *et al.* (2021) señalan que las natterinas 1-4 comparten una arquitectura monomérica similar, con dos dominios de unión a membrana DM9, inicialmente encontrados en proteínas de Dípteros con funciones desconocidas en la región N-terminal y un dominio aerolisina en la región C-terminal, similar al “*core*” común de aerolisinas producidas por especies de *Aeromonas* (Lima *et al.* 2021), esencial para la toxicidad (Lopes-Ferreira *et al.* 2004, Magalhães *et al.* 2005) y penetración de membrana (Li *et al.* 2021). En función de esto, los miembros de natterina encontrados hasta ahora, han sido catalogados como pertenecientes a la familia de aerolisinas, sin embargo, consideramos que más estudios son necesarios para profundizar en estos aspectos estructurales y funcionales.

Figura 6. Alineamiento múltiple de las secuencias de natterina identificadas a partir de *T. nattereri*. La región N-terminal (en letras negras) correspondiente al péptido señal no presente en la proteína madura.

Lima *et al.* (2021) también señalan que luego del descubrimiento de la familia natterina, ésta ha sido vertiginosamente encontrada en innumerables especies. Y basado en los aspectos biológicos de los peces, que involucran su distribución ambiental, se ha observado que la mayoría de los taxa que presentan natterin-like poseen distribución en agua dulce (~29%); agua dulce y salobre (~23%); marino (~21%); marino, salobre y dulce (~15%) o ambientes marinos y salobres (~12%). Resaltando, además, su gran distribución en eucariontes de sistemas acuáticos (originados cerca de 400 millones de años) y apuntando a la conservación evolutiva del módulo aerolisina en natterina a través de la evolución.

El veneno de *Thalassophryne nattereri*, puede generar cuadros anafilácticos

En uno de los estudios más recientes de Bruni *et al.* (2020), se determinó que el veneno de *T. nattereri* tiene proteínas alergénicas capaces de desencadenar un proceso alérgico inmunoglobulinas E (IgE) e IgG1 dependiente. Este representa el primer estudio donde se describe la inducción de una reacción anafiláctica por veneno de peces de esta subfamilia, acompañado de una caracterización parcial de diversos mediadores celulares y moleculares implicados en dicho proceso. Un cuadro anafiláctico también fue evidenciado en un

paciente atendido en el hospital Luis Razetti de Barcelona, estado Anzoátegui, Venezuela, y la descripción de las características morfológicas de la especie del pez involucrado apuntaron a *T. maculosa* (anónimo, 2013); sin embargo, esta respuesta pudiera ser atribuida a las condiciones inmunes de la víctima.

Las proteasas alergénicas descritas en la literatura muestran diferencias en cuanto a su estructura, especificidad del sitio de reconocimiento y unión, la clase a la que pertenecen y la fuente de origen. Sin embargo, existe un consenso que su capacidad para inducir la síntesis de IgE está relacionada con su actividad proteolítica. Estudios en ratones confirman que alérgenos proteolíticamente activos pueden inducir la síntesis de anticuerpos anafilácticos IgE e IgG1 provocando reacciones alérgicas. La literatura sobre alérgenos derivados de proteasas es extensa y su papel en el desarrollo de respuestas por células Th2 están bien establecidas (Iida *et al.* 2014), donde el cambio de clase de inmunoglobulina a IgE requiere la ayuda de células Th2 antígeno específicas (Abdurrahman *et al.* 2021).

Bruni *et al.* (2020) confirmaron que natterina fue detectada en suero de ratones sensibilizados con dosis decrecientes del veneno de *T. nattereri*, a intervalos semanales y su posterior “desafío”

durante la quinta semana. Igualmente ocurrió con un grupo de personas víctimas de *T. nattereri*, dejando en evidencia que posterior al envenenamiento, la producción de anticuerpos específicos IgE e IgG1 pueden depender de estas proteasas. Adicionalmente, establecieron que los síntomas leves de anafilaxia en ratones C57BL/6 inducidos por el veneno de *T. nattereri*, están regulados positivamente por interleucina IL-12 que exacerba la inflamación localizada, y controla junto con IL-4 la afluencia de eosinófilos y neutrófilos, mientras que el interferón gama (IFN- γ), se evidenció como regulador negativo. Esa regulación positiva por IL-4 e IL-12 en fenotipos inflamatorios mixtos durante la fase crónica de respuesta al veneno de *T. nattereri* ha sido evidenciada por otros que muestran citoquinas Th1 como coadyuvantes en el mantenimiento y exacerbación de manifestaciones alérgicas (Kuipers *et al.* 2004).

La participación de IL-12 puede estar vinculada con el incremento del tráfico de leucocitos, ya que se ha demostrado que IL-12 modula positivamente un número de genes relacionados con el reclutamiento de leucocitos (Sinigaglia *et al.* 1999); sin embargo, consideramos que más estudios son necesarios, ya que en el trabajo de Bruni *et al.* (2020) se habla de una regulación positiva de IL-12, sin especificarse las citoquinas detectadas de este grupo, debido a que solo se realizó un ensayo de funcionalidad negativa usando ratones KO para IL-12. La familia de citocinas de interleucina 12 (IL-12) consta de cuatro miembros (IL-12, IL-23, IL-27 e IL-35) (Vignali y Kuchroo 2012, Teng *et al.* 2015) y cada miembro se compone de dos subunidades, una subunidad α (IL-12p35, IL-23p19 e IL-27p28) y una subunidad β (IL-12p40, Epstein-Barr virus-induced protein 3 = Ebi3) (Sawant *et al.* 2015). Cada una de ellas con roles distintos, e incluso recientemente la subunidad p40 de IL-12 se le ha atribuido funcionalidad intrínseca. La expresión de cada una de las subunidades está regulada de forma independiente (Goriely *et al.* 2008). Los efectos de las citocinas IL-12 sobre la inmunidad del huésped se derivan del hecho de que cada una de las subunidades α y β son agonistas de los receptores tipo Toll (TLR) que activan las células inmunitarias innatas, incluidos los monocitos y las células dendríticas presentadoras de antígenos (Goriely *et al.* 2008). Dependiendo del patrón extraño, la activación de los TLR en las células dendríticas induce la transcripción de distintos repertorios de genes de las subunidades α y β de IL-12 (Bekeredjian-Ding *et al.* 2006, Carmody *et al.* 2007). Se piensa que las citocinas IL-12 predominantes producidas en el entorno inmediato

de diferenciación de linfocitos “ingenuos” influyen en las decisiones de desarrollo o destino celular que determinan los subconjuntos de linfocitos dominantes en la respuesta inmune resultante. Por lo tanto, se considera que las citocinas de la familia IL-12 mantienen funciones críticas en la regulación del inicio, la intensidad, la duración y la calidad de la inmunidad adaptativa (Vignali y Kuchroo 2012).

La participación de IL-12, frente a la exposición del veneno de *T. nattereri*, no aclara su funcionalidad específica en la vía de respuesta frente a la toxina. No hay que olvidar la notable capacidad de que tres subunidades α , que están relacionadas estructuralmente, puedan emparejarse con cualquiera de las subunidades β estructuralmente homólogas, en las que se piensa que podrían tener roles no redundantes (Dambuzza *et al.* 2017); sin embargo, la redundancia de funcionalidad no ha sido descartada, hasta ahora solo la participación de IL-12 en el proceso alérgico generado por la exposición al veneno de *T. nattereri* es conocido.

Por otro lado, también se demostró el aumento de IL-4 IgE dependiente como respuesta temprana a la exposición, en la que se presume su producción por parte de las Th2 que resultaron abundantes. Este comportamiento está bien descrito en fases tempranas del desarrollo de alergias través de su papel en la regulación de la proliferación y supervivencia de células Th2 y síntesis de IgE (Gour y Wills-Karp 2015). Trabajos recientes han sugerido que entre los productores primarios de IL-4 se encuentran los basófilos y las células NTK (*natural killer T*), quienes inducen el destino de las células Th2 para la mayor producción de IL-4 (Yoshimoto 2018). Durante la fase tardía, las características inflamatorias estuvieron marcadas por el influjo de leucocitos, principalmente eosinófilos y neutrófilos, recapitulando una de las características distintivas de la inflamación alérgica severa.

Las conclusiones de Bruni *et al.* (2020) permiten sugerir que el veneno presenta componentes alérgicos, muy probablemente con natterina involucrada entre las moléculas capaces de desencadenar el proceso alérgico en ratones, caracterizado por anafilaxia mediada por IgE y dependiente de citocinas Th2 de inflamación eosinofílica de fase tardía. El establecimiento de un modelo murino de anafilaxia inducida por el veneno de *T. nattereri* representa un progreso, ya que permite dilucidar los mecanismos celulares y moleculares subyacentes de la reacción alérgica y se

convierte en una prueba robusta para proponer una intervención terapéutica en la prevención y tratamiento de episodios alérgicos en víctimas humanas. Luego de una exposición repentina al veneno crudo se han observado efectos hemolíticos, cardiovasculares, dermonecróticos musculoesqueléticos, vasoespásticos y promotor de edema, eritema, dolor intenso, cianosis y necrosis en los tejidos.

Basado en el análisis de Lima *et al.* (2021) respecto al número de genes codificantes de natterina en *Thalassophryne*, de acuerdo a la información existente, *T. maculosa* es una especie de pez sapo venenoso que vive en el Océano Atlántico occidental, *T. amazonica* se encuentra en el río Amazonas y algunos de sus afluentes, mientras que *T. nattereri* se ubica en las costas del noreste de Brasil. La presencia de dos genes putativos de natterina y 24 genes similares a natterina, cuatro de ellos con dos isoformas, totalizando 30 proteínas en *T. amazónica* es un hallazgo sorprendente considerando que descienden de un ancestro común. En particular, las isoformas de natterina encontrados en el veneno de *T. nattereri* fueron clasificados como pertenecientes a la familia de proteínas aerolisina (Szczesny *et al.* 2011).

La familia de las aerolisinas conforma junto con la familia α -hemolisina (Szczesny *et al.* 2011, Sugawara *et al.* 2015) y la familia MACPF/CDC (Sonnen y Henneke 2014), una superfamilia de proteínas formadoras de poros de tipo β (β -PFP), un grupo esencial de moléculas para el reconocimiento molecular, detección y señalización celular (Bischofberger *et al.* 2012). Las aerolisina-like tienen una notable identidad de secuencias o una conservación de elementos estructurales entre sus dominios, que se mantienen entre grupos muy diversos en casi todos los reinos de la vida. El dominio formador de poros de aerolisina contiene un bucle flexible de inserción, que debido a su carácter anfipático (alternancia hidrófila-hidrófoba), durante mucho tiempo se pensó que era capaz de reorganizarse en una horquilla β durante la inserción en la membrana (Szczesny *et al.* 2011). Generalmente, los módulos en la región N-terminal de proteínas aerolisina-like, han sido caracterizados por proporcionar especificidad de unión a receptores de membrana en células diana, desencadenando la oligomerización del módulo aerolisina de la región C-terminal, para insertarse en la bicapa lipídica y permitir la fuga de electrolitos y componentes celulares, además de alteraciones funcionales de la membrana (Dal Peraro y van der

Goot 2016, Jia *et al.* 2016, Podobnik *et al.* 2017) e inducción de la muerte celular (Gurcel *et al.* 2006).

Por otro lado, se ha sugerido que la duplicación de todos los genes mediante eventos de duplicación del genoma completo ha jugado un papel importante en la radiación de las especies y las adaptaciones ambientales. Esto incluye organismos marinos, y tales eventos ofrecen una oportunidad para el surgimiento de novedades en adaptación evolutiva y diversificación funcional (van de Peer *et al.* 2009). La aparición de natterin-like en una amplia gama de peces, así como especies acuáticas divergentes como el coral *Acropora digitifera* (Dunlap *et al.* 2013), la ostra *Crassostrea gigas* (Unno *et al.* 2016, Jiang *et al.* 2017), el mejillón cebrá *Dreissena polymorpha* (Leprêtre *et al.* 2019), el alga *Gracilaria domingensis* (Nakamura-Gouvea *et al.* 2022), sugieren un posible rol defensivo adquirido de la toxina además de su función como parte del sistema inmunológico. La conservación evolutiva del motivo central de aerolisina en todos los reinos de la vida refleja la relevancia biológica de estas proteínas. A tal punto, se podría hipotetizar que las proteínas del grupo natterin-like de peces podrían derivar de una proteína ancestral de organismos unicelulares considerando su amplio espectro de distribución. Sin embargo, las diferencias entre esas proteínas, evidenciadas mediante observaciones experimentales sugieren que eventos de transferencia horizontal de genes codificantes de toxinas formadoras de poros han ocurrido en reiteradas oportunidades de forma independiente. Por lo tanto, ambos procesos podrían haber ocurrido en paralelo y desempeñar un papel vital en este grupo de diseminación de proteínas (Lima *et al.* 2021). Además, eventos o mezclas de eventos como duplicación en tándem, duplicación mediante transposones y duplicación segmentarias no pueden ser descartados.

AGRADECIMIENTOS

A la memoria de los maestros Juan Bolaños Curvelo (Escuela de Ciencias Aplicadas al Mar, Núcleo de Nueva Esparta, Universidad de Oriente) y Alexis Rodríguez-Acosta (Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABDURRAHMAN M, TREFFON J, WÄCHTER H, KAHL B, BRÖKER B. 2021. Allergic reactions to serine protease-like proteins of *Staphylococcus aureus*. *Front. Immunol.* 12:651060.

- ANDRICH F, RICHARDSON M, NAUMANN GB, CORDEIRO MN, SANTOS AV, SANTOS DM, OLIVEIRA JS, DE LIMA ME, FIGUEIREDO SG. 2015. Identification of C-type isolectins in the venom of the scorpionfish *Scorpaena plumieri*. *Toxicon*. 95(1):67-71.
- BABAIE M, ZOLFAGHARIAN H, ZOLFAGHARI M, JAMILI S. 2019. Biochemical, hematological effects and complications of *Pseudosynanceia melanostigma* envenoming. *J. Pharmacopuncture*. 22(3):140-146.
- BEKEREDJIAN-DING I, ROTH SI, GILLES S, GIESE T, ABLASSER A, HORNUNG V, ENDRES S, HARTMANN G. 2006. T cell-independent, TLR-induced IL-12p70 production in primary human monocytes. *J. Immunol*. 176(12):7438-7446.
- BISCHOFBERGER M, IACOVACHE I, VAN DER GOOT FG. 2012. Pathogenic pore-forming proteins: Function and host response. *Cell Host Microbe*. 12:266-275.
- BRUNI FM, COUTINHO EMM, ANDRADE-BARROS AI, GRUND LZ, LOPES-FERREIRA M, LIMA C. 2020. Anaphylaxis induced by *Thalassophryne nattereri* venom in mice is an IgE/IgG1-mediated, IL-4-dependent phenomenon. *Sci. Rep.* 10(1):584.
- CAMPOS FV, FIOROTTI HB, COITINHO JB, FIGUEIREDO SG. 2021. Fish cytolytins in all their complexity. *Toxins (Basel)*. 13(12):877.
- CARMODY RJ, RUAN Q, LIU HC, CHEN YH. 2007. Essential roles of c-Rel in TLR-induced IL-23 p19 gene expression in dendritic cells. *J. Immunol*. 178:186-191.
- CERVIGÓN F. 1966. Los peces marinos de Venezuela. Estación de Investigaciones Marinas de Margarita, Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Caracas, Venezuela, pp. 954.
- CHURCH JE, HODGSON WC. 2002. The pharmacological activity of fish venoms. *Toxicon*. 40(8):1083-1093.
- COLLETE B. 1966. A Review of the venomous Toadfishes, subfamily Thalassophryninae. *Copeia*. 4:846-864.
- CUMMINGS RD, MCEVER RP. 2017. Essentials of Glycobiology (Third edition). *In*: CUMMINGS RD, MCEVER RP, VARKI A. (Eds.). Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York, USA, chapter 34.
- DAL PERARO M, VAN DER GOOT FG. 2016. Pore-forming toxins: Ancient, but never really out of fashion. *Nat. Rev. Microbiol*. 14(2):77-92.
- DAMBUZA IM, HE C, CHOI J, YU CR, WANG R, MATTAPALLIL MJ, WINGFIELD PT, CASPI RR, EGWUAGU CE. 2017. IL-12p35 induces expansion of IL-10 and IL-35-expressing regulatory B cells and ameliorates autoimmune disease. *Nat. Commun*. 8(1):719.
- DUNLAP WC, STARCEVIC A, BARANASIC D, DIMINIC J, ZUCKO J, GACESA R, VAN OPPEN MJ, HRANUELI D, CULLUM J, LONG PF. 2013. KEGG orthology-based annotation of the predicted proteome of *Acropora digitifera*: ZoophyteBase-An open access and searchable database of a coral genome. *BMC Genom*. 14:509.
- FACÓ PE, PINHEIRO-BEZERRA G, FERREIRA-BARBOSA PS, COSTA MARTINS AM, GUIMARÃES JA, LOPES-FERREIRA M, MONTEIRO HSA. 2005. Epidemiologia dos acidentes por *Thalassophryne nattereri* (niquim) no Estado do Ceará (1992-2002). *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 38(6):479-482.
- FONSECA LA, LOPES-FERREIRA M. 2000. Clinical and experimental studies regarding poisoning caused by a fish *T. nattereri* (niquim). *Ann. Bras. Dermatol*. 75(1):435-443.
- GOMES HL, MENEZES TN, CARNIELLI JB, ANDRICH F, EVANGELISTA KS, CHÁVEZ-OLÓRTEGUI C, VASSALLO DV, FIGUEIREDO SG. 2011. Stonefish antivenom neutralises the inflammatory and cardiovascular effects induced by scorpionfish *Scorpaena plumieri* venom. *Toxicon*. 57(7-8):992-999.
- GORIELY S, NEURATH MF, GOLDMAN M. 2008. How microorganisms tip the balance between interleukin-12 family members. *Nat. Rev. Immunol*. 8(1):81-86.
- GORMAN LM, JUDGE S, FEZAI M, JEMAÁ M, HARRIS JB, CALDWELL GS. 2020. The venoms of the lesser (*Echiichthys vipera*) and greater (*Trachinus draco*) weever fish - A review. *Toxicon X*. 6:100025.

- GOUR N, WILLS-KARP M. 2015. IL-4 and IL-13 signaling in allergic airway disease. *Cytokine*. 75(1):68-78.
- GREENFIELD DW, WINTER BOTTOM R, COLLETTE BB. 2008. Review of the toadfish genera (Teleostei: Batrachoididae). *Proc. Calif. Acad. Sci. Series 4*. 59(15):665-710.
- GURCEL L, ABRAMI L, GIRARDIN S, TSCHOPP J, VAN DER GOOT FG. 2006. Caspase-1 activation of lipid metabolic pathways in response to bacterial pore-forming toxins promotes cell survival. *Cell*. 126(6):1135-1145.
- GWETA S, SPANIER E, BENTUR Y. 2008. Venomous fish injuries along the Israeli Mediterranean coast: scope and characterization. *Isr. Med. Assoc. J.* 10(11):783-788.
- HALSTEAD BW. 1971. Venomous fishes. BUCLEY B. (Ed.). *In: Venomous animals and their venoms*. Academic Press, New York, USA, pp. 588-626.
- HARRIS RJ, JENNER RA. 2019. Evolutionary ecology of fish venom: adaptations and consequences of evolving a venom system. *Toxins (Basel)*. 11(2):60.
- IBAGÓN N, ACERO A, POLANCO A. 2010. Batrachoidiformes de aguas colombianas. *Biota Colombiana*. 11(1-2):43-52.
- IIDA H, TAKAI T, HIRASAWA Y, KAMIJO S, SHIMURA S, OCHI H, NISHIOKA I, MARUYAMA N, OGAWA H, OKUMURA K, IKEDA S. 2014. Epicutaneous administration of papain induces IgE and IgG responses in a cysteine protease activity-dependent manner. *Allergol. Int.* 63(2):219-226.
- JENKINS TP, FRYER T, DEHLI RI, JÜRGENSEN JA, FUGLSANG-MADSEN A, FØNS S, LAUSTSEN AH. 2019. Toxin neutralization using alternative binding proteins. *Toxins (Basel)*. 11(1):53.
- JIA N, LIU N, CHENG W, JIANG YL, SUN H, CHEN LL, PENG J, ZHANG Y, DING YH, ZHANG ZH, WANG X, CAI G, WANG J, DONG MQ, ZHANG Z, WU H, WANG HW, CHEN Y, ZHOU CZ. 2016. Structural basis for receptor recognition and pore formation of a zebrafish aerolysin-like protein. *EMBO Rep.* 17(2): 235-248.
- JIANG S, WANG L, HUANG M, JIA Z, WEINERT T, WARKENTIN E, LIU C, SONG X, ZHANG H, WITT J, QIU L, PENG G, SONG L. 2017. DM9 Domain containing protein functions as a pattern recognition receptor with broad microbial recognition spectrum. *Front. Immunol.* 8:1607.
- JUNIOR VH, LIMA C, LOPES-FERREIRA M. 2014. Venomous marine fish: Osteichthyes (Bony Fish). *In: GOPALAKRISHNAKONE P, HADDAD JR V, KEM WR, TUBARO A, KIM E. (Eds.). Marine and freshwater toxins*. Toxinology. Springer Dordrecht Heidelberg, New York, USA, London, UK, pp. 485. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6650-1_10-1
- KALE SL, AGRAWAL K, ARORA N. 2016. Role of proteases in pathophysiology of allergic diseases. *Indian J. Allergy Asthma Immunol.* 30:57-65.
- KOMEGAE EN, RAMOS AD, OLIVEIRA K, DE TOLEDO SERRANO SM, LOPES-FERREIRA M, LIMA C. 2011. Insights into the local pathogenesis induced by fish toxins: role of natterins and natterectin in the disruption of cell-cell and cell-extracellular matrix interactions and modulation of cell migration. *Toxicon*. 58(6-7):509-507.
- KUIPERS H, HEIRMAN C, HIJRA D, MUSKENS F, WILLART M, VAN MEIRVENNE S, THIELEMANS K, HOOGSTEDEN HC, LAMBRECHT BN. 2004. Dendritic cells retrovirally overexpressing IL-12 induce strong Th1 responses to inhaled antigen in the lung but fail to revert established Th2 sensitization. *J. Leukoc. Biol.* 76(5):1028-1038.
- LAIRD MH, RHEE SH, PERKINS DJ, MEDVEDEV AE, PIAO W, FENTON MJ, VOGEL SN. 2009. TLR4/MyD88/PI3K interactions regulate TLR4 signaling. *J. Leukoc. Biol.* 85(6):966-977.
- LEPRÊTRE M, ALMUNIA C, ARMENGAUD J, SALVADOR A, GEFFARD A, PALOS-LADEIRO M. 2019. The immune system of the freshwater zebra mussel, *Dreissena polymorpha*, decrypted by proteogenomics of hemocytes and plasma compartments. *J. Proteomics*. 202:103366.
- LI Y, LI Y, MIHIRETIE MENGIST H, SHI C, ZHANG C, WANG B, LI T, HUANG Y, XU Y, JIN T. 2021. Structural basis of the pore-forming toxin/membrane interaction. *Toxins (Basel)*. 13:128.
- LIMA C, BIANCA CLISSA P, PIRAN-SOARES A, TANJONI I, MOURA-DA-SILVA AM, LOPES-FERREIRA M. 2003. Characterisation of local

- inflammatory response induced by *Thalassophryne nattereri* fish venom in a mouse model of tissue injury. *Toxicon*. 42(5):499-507.
- LIMA C, RODRIGO DISNER G, PIMENTEL FALCAO MA, SENI-SILVA AC, ALMEIDA MALESKI AL, MARCOLINO SOUZA M, REIS TONELLO MC, LOPES-FERREIRA M. 2021. The natterin proteins diversity: A review on phylogeny, structure, and immune function. *Toxins (Basel)*. 13(8):538.
- LOPES-FERREIRA M, EMIM JADS, OLIVEIRA V, PUZER L, CEZARI MH, ARAUJO MDS, JULIANO L, LAPA AJ, SUCCAR C, MOURA-DA-SILVA AM. 2004. Kininogenase activity of *Thalassophryne nattereri* fish venom. *Biochem. Pharmacol*. 68(11):2151-2157.
- LOPES-FERREIRA M, MAGALHÃES GS, FERNANDEZ JH, JUNQUEIRA-DE-AZEVEDO IDE L, LE HO P, LIMA C, VALENTE RH, MOURA-DA-SILVA AM. 2011. Structural and biological characterization of Nattectin, a new C-type lectin from the venomous fish *Thalassophryne nattereri*. *Biochimie*. 93(6):971-980.
- LOPES-FERREIRA M, GRUND LZ, LIMA C. 2014. *Thalassophryne nattereri* fish venom: from the envenoming to the understanding of the immune system. *J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis*. 20:35.
- LOPES-FERREIRA M, SOSA-ROSALES I, BRUNI FM, RAMOS AD, VIEIRA PORTARO FC, CONCEIÇÃO K, LIMA C. 2016. Analysis of the intersexual variation in *Thalassophryne maculosa* fish venoms. *Toxicon*. 115:70-80.
- LOPES-FERREIRA M, SOSA-ROSALES I, SILVA JUNIOR PI, CONCEIÇÃO K, MALESKI ALA, BALAN-LIMA L, DISNER GR, LIMA C. 2022. Molecular characterization and functional analysis of the Nattectin-like toxin from the venomous fish *Thalassophryne maculosa*. *Toxins (Basel)*. 14(1):2.
- MAGALHÃES G, LOPES-FERREIRA M, JUNQUEIRA-DE-AZEVEDO I, SPENCER P, ARAUJO M, PORTARO FC, MA L, VALENTE RH, JULIANO L, FOX JW, HO PL, MOURA-DA-SILVA AM. 2005. Natterins, a new class of proteins with kininogenase activity characterized from *Thalassophryne nattereri* fish venom. *Biochimie*. 87(8):687-689.
- MAGALHÃES G, JUNQUEIRA-DE-AZEVEDO I, LOPES-FERREIRA M, LORENZINI D, HO P, MOURA-DA-SILVA A. 2006. Transcriptome analysis of expressed sequence tags from the venom glands of the fish *Thalassophryne nattereri*. *Biochimie*. 88(6):693-699.
- NAKAMURA-GOUVEA N, ALVES-LIMA C, BENITES LF, IHA C, MARACAJA-COUTINHO V, ALIAGA-TOBAR V, ARAUJO AMARAL CARNEIRO M, YOKOYA NS, MARINHO-SORIANO E, GRAMINHA MAS, COLLÉN J, OLIVEIRA MC, SETUBAL JC, COLEPICOLO P. 2022. Insights into agar and secondary metabolite pathways from the genome of the red alga *Gracilaria domingensis* (Rhodophyta, Gracilariales). *J. Phycol.* 58(3):406-423.
- NEVES RRSD, TENÓRIO HDA, PEREIRA HJV. 2018. Epidemiologic profile of accidents involving *Thalassophryne nattereri* in Alagoas. *J. Clin. Toxicol*. 8(1):373.
- PODOBNIK M, KISOVEC M, ANDERLUH G. 2017. Molecular mechanism of pore formation by aerolysin-like proteins. *Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci*. 372(1726):20160209.
- ŠALI A, BLUNDELL TL. 1993. Comparative protein modelling by satisfaction of spatial restraints. *J. Mol. Biol*. 234(3):779-815.
- SAWANT DV, HAMILTON K, VIGNALI DA. 2015. Interleukin-35: expanding its job profile. *J. Interferon Cytokine Res*. 35(7):499-512.
- SINIGAGLIA F, D'AMBROSIO D, PANINA-BORDIGNON P, ROGGE L. 1999. Regulation of the IL-12/IL-12R axis: a critical step in T-helper cell differentiation and effector function. *Immunol. Rev*. 170(1):65-72.
- SIVAN G. 2009. Fish venom: Pharmacological features and biological significance. *Fish Fisheries*. 10(2):159-172.
- SMITH WL, WHEELER WC. 2006. Venom evolution widespread in fishes: A phylogenetic road map for the bioprospecting of piscine venoms. *J. Hered*. 97(3):206-221.
- SMITH WL, STERN JH, GIRARD MG, DAVIS MP. 2016. Evolution of venomous cartilaginous and ray-finned fishes. *Integr. Comp. Biol*. 56(5):950-961.

- SONNEN AFP, HENNEKE P. 2014. Structural biology of the membrane attack complex. *In*: ANDERLUH G, GILBERT R. (Eds.). MACPF/CDC proteins-agents of defence, attack and invasion. Subcellular Biochemistry, vol 80. Springer, Dordrecht, The Netherlands, pp. 83-116.
- SOSA-ROSALES JI, PIRAN-SOARES AA, FARSKY SHP, HARUMI AT, LIMA C, LOPES-FERREIRA M. 2005a. Important biological activities induced by *Thalassophryne maculosa* fish venom. *Toxicon*. 45(2):155-161.
- SOSA-ROSALES JI, D'SUZE G, SALAZAR V, FOX J, SEVCIK C. 2005b. Purification of a myotoxin from the toadfish *Thalassophryne maculosa* (Günther) venom. *Toxicon*. 45(2):147-153.
- STREMPER AP, CEBALLOS EH, STREMPER JP. 2009. Incidencia de picaduras de peces venenosos en la costa de Málaga, España, durante la época estival. *Emerge: Revista Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias*. 21(1):32-35.
- SUGAWARA T, YAMASHITA D, KATO K, PENG Z, UEDA J, KANEKO J, KAMIO Y, TANAKA Y, YAO M. 2015. Structural basis for pore-forming mechanism of staphylococcal α -hemolysin. *Toxicon*. 108(1):226-231.
- SZCZESNY P, IACOVACHE I, MUSZEWSKA A, GINALSKI K, VAN DER GOOT FG, GRYNBERG M. 2011. Extending the aerolysin family: From bacteria to vertebrates. *PLoS ONE*. 6:e20349.
- TENG MW, BOWMAN EP, MCELWEE JJ, SMYTH MJ, CASANOVA JL, COOPER AM, CUA DJ. 2015. IL-12 and IL-23 cytokines: from discovery to targeted therapies for immune-mediated inflammatory diseases. *Nat. Med*. 21(7):719-729.
- UNNO H, MATSUYAMA K, TSUJI Y, GODA S, HIEMORI K, TATENO H, HIRABAYASHI J, HATAKEYAMA T. 2016. Identification, characterization, and X-ray crystallographic analysis of a novel type of mannose-specific lectin cgl1 from the pacific oyster *Crassostrea gigas*. *Sci. Rep*. 6(1):29135.
- VAN DE PEER Y, MAERE S, MEYER A. 2009. The evolutionary significance of ancient genome duplications. *Nat. Rev. Genet*. 10(10):725-732.
- VIGNALI DA, KUCHROO VK. 2012. IL-12 family cytokines: immunological playmakers. *Nat. Immunol*. 13(8):722-728.
- WARREL D. 2019. Venomous bites, stings, and poisoning: An update. *Infect. Dis. Clin. N. Am*. 33(1):17-38.
- YOSHIMOTO T. 2018. The Hunt for the source of Primary Interleukin-4: How we discovered that natural killer T cells and basophils determine T helper type 2 cell differentiation *in vivo*. *Front. Immunol*. 9:716.
- ZIEGMAN R, ALEWOOD P. 2015. Bioactive components in fish venoms. *Toxins (Basel)*. 7(5):1497-1531.